

*Кенжибулатова А.А.
студент магистратуры по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление
Научный руководитель: Аралбаева Г.Г., д.э.н.,
профессор
кафедра государственного и муниципального управления
Оренбургский государственный университет*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются меры государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) на территории Российской Федерации. В работе приведены и проанализированы статистические данные о достижении ключевых показателей КФХ в общей системе агропромышленного комплекса. В ходе исследования были определены основные причины снижения количества КФХ по стране. При анализе факторов, оказывающих влияние на эффективное управление КФХ, были сформулированы предложения по повышению их эффективности.

Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, государственная поддержка, агропромышленный комплекс, эффективность управления, субсидии.

*Kenzhibulatova A.A.
Master's degree student
in the field of training
State and municipal administration
Scientific supervisor: Aralbayeva G.G., Doctor of Economics,
Professor
of the Department of State and Municipal Management
Orenburg State University*

IMPROVING THE EFFICIENCY OF PEASANT FARM MANAGEMENT

Abstract: This article considers the measures of state support of peasant (farm) farms (PFH) in the Russian Federation. The paper presents and analyzes statistical data on the achievement of key indicators of KFH in the general system of agro-industrial complex. In the course of the study the main reasons for the decline in the number of KFHs in the country were identified. In analyzing the factors that influence the effective management of KFHs, proposals to improve their efficiency were formulated.

Key words: *peasant (farmer) farm, state support, agro-industrial complex, management efficiency, subsidies*

В Российской Федерации аграрный сектор характеризуется большим разнообразием субъектов хозяйственной деятельности. На сегодняшний день в России реализуются меры государственной поддержки экономической деятельности АПК. Объем и порядок предоставления государством поддержки требуют совершенствования, как для крупных сельскохозяйственных производителей, так и для малых форм хозяйствования.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, являясь одним из приоритетных субъектов сельского хозяйства, ввиду локального характера своей деятельности и принадлежности к конкретной территории, определяют важное значение для социально-экономического развития сельских территорий. В соответствии с федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», КФХ представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии [1].

На территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2024 года зарегистрировано 162,26 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей с основным видом экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».

По данным Росстата в 2023 году был собран второй рекордный урожай зерна, который составил 145 млн тонн, что на 12 % выше, чем в среднем за 5 лет. Также Россия обновила рекордные показатели за последние 30 лет в направлении производства плодоовощной продукции КФХ, ИП и другими сельскохозяйственными организациями (см. таблицу 1) [2].

Таблица 1

Объем производства плодоовощной продукции КФХ, ИП и другими сельскохозяйственными организациями в России

	Урожай (млн тонн)	
	2022 г.	2023 г.
картофель	7,3	8,6
овощи	7,3	7,5
плоды и ягоды	1,7	1,9

Предоставление грантов и субсидий КФХ, СХО и СПоК в 2023 году осуществлялось в рамках федерального проекта «Развитие отраслей и

техническая модернизация агропромышленного комплекса». Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Предоставление грантов и субсидий КФХ, СХО и СПоК в 2023 г. в России

Перечислено сельхозтоваропроизводителям субсидий (млн руб)			% освоения средств		
всего	в т.ч. за счет средств		федерального бюджета	за счет остатка	бюджета субъекта РФ
	федерального бюджета	за счет остатка			
9170,84	7 986,32	0,00	1 184,52	5,33	4,74

В направлении стимулирующей субсидии получателями поддержки стали 529 КФХ, 98 кооперативов, 11 СХО, а 65 ЛПХ Республика Бурятия, Чувашская Республика и Оренбургская область, получившие средства из федерального бюджета. Однако, показатель прироста производства продукции в секторе фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций по итогам 2023 года суммарно составил 0,45 %.

Значительная часть производства отечественной продукции приходится именно на фермерские хозяйства. В связи с этим, актуальной проблемой является уровень их развития в условиях проведения государственной аграрной политики.

В 2024 году размер государственной поддержки, включающий в себя гранты, субсидии, компенсации затрат, льготное кредитование и лизинг сельскохозяйственной техники, составил 558,6 млрд рублей. Особенно стоит обратить внимание на размер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который составил 15 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше, чем в 2023 году, а на поддержку крестьянско-фермерских хозяйство было выделено 8 млрд рублей [3].

Бюджетные ассигнования федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» в 2023 году составили 6,2 млрд рублей, что позволило оказать поддержку в обновлении парка сельскохозяйственной техники. АО «Росагролизинг» по договорам финансовой аренды поставило 15089 единиц новой техники, из числа которых 2113 тракторов и 1757 комбайнов. В основном арендаторами по договору лизинга стали крупные сельхозтоваропроизводители.

Банки заключили с заемщиками - фермерскими хозяйствами 31,5 тыс. кредитных договоров на сумму около на сумму 1 333 364,6 млн рублей, а по льготным краткосрочным кредитам было заключено 23,1 тыс. договоров.

Субъекты малых форм хозяйствования заключили 15,5 тыс. кредитных договоров на сумму 155 150,7 млн рублей, по которым сумма фактически уплаченных субсидий составила 4315,6 млн рублей (18,2 % от общего объема перечисленных субсидий по льготным краткосрочным кредитам) [4].

В настоящее время государственная поддержка в отношении малых форм хозяйствования очень важна, однако имеет недостаточную эффективность по различным причинам. Данная ситуация приводит к значительному снижению доли фермеров-участников государственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства.

За последние 3 года всего только четверть фермерских хозяйств смогли оформить государственную поддержку в растениеводстве. Неутешительные выводы следуют также по доступности для фермеров льготных кредитов. Около 10 % крестьянских (фермерских) хозяйств смогли получить субсидии в виде оплаты части процентов за пользование кредитами в банках, в то время как почти 80 % получателями таких субсидий стали крупные и средние хозяйства. В целом на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится всего 15 % от общего количества оформленных субсидий.

Всего 15 тыс. фермеров, занимающихся разведением крупного рогатого скота, смогли получить поддержку от государства в виде субсидий, что составило 13 % от их общего числа. Проанализировав реестр лиц-получателей дотаций и субсидий, можно сделать вывод, что в большинстве случаев основными получателями государственной поддержки в животноводстве являются средние и крупные субъекты агропромышленного комплекса: на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования приходится 18,6 % от общего количества оформленных субсидий.

Необходимо не только пересмотреть меры поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, оказываемые государством, а важно создать систему всесторонней поддержки фермеров для эффективного ведения и управления агробизнесом [5]. Глав КФХ, в первую очередь, волнуют проблемы, вызванные нехваткой земельных и трудовых ресурсов, отсутствием знаний о мерах поддержки и способах ее получения, а также низким уровнем владения навыков в сфере управления.

Сектор крестьянских (фермерских) хозяйств и малых форм хозяйствования в системе агропромышленного комплекса с каждым годом наращивает объемы производства. Но, несмотря на положительную динамику роста, отсутствует детальный анализ организации и условий функционирования данных субъектов сельского хозяйства на территории Российской Федерации, что в свою очередь создает неверное представление об успешном развитии всего АПК. Главные показатели производства в отечественном сельском хозяйстве достигаются благодаря средним и крупным хозяйствам. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции не соответствует их численному превосходству.

Исходя из анализа данных сельскохозяйственных микропереписей, заметна тенденция снижения количества крестьянских (фермерских) хозяйств, так как за 10 лет их стало в 2 раза меньше КФХ. Основной причиной ухода фермеров является слабая консультационная поддержка КФХ и ЛПХ по возникающим вопросам ведения бизнеса. Небольшие фермерские хозяйства используют только собственные знания менеджмента и опыт, которые зачастую имеют низкий уровень. Руководители фермерских хозяйств недостаточно или вовсе не осведомлены об имеющихся возможностях компенсации затрат на ведение своей деятельности, а также о причитающихся им субсидий (в случае их оформления) [6].

В 2019 году Президент Российской Федерации поставил задачу по созданию поддержки малых форм хозяйствования. И, на данный момент, созданы центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, которые предоставляют консультационные услуги, услуги по сопровождению подготовки документов по государственной поддержке, а также проводят обучающие семинары и вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако, ввиду того, что центры организованы сравнительно недавно, имеются проблемы, вызванные ограниченностью штата и ресурсов.

Основополагающая причина сокращения количества КФХ кроется в небольшой доходности и избыточном контроле и надзоре со стороны государства на них [7]. Существующих мер государственной поддержки недостаточно для повышения прибыли небольших хозяйств. Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий следует рассмотреть объединение фермерских хозяйств семейного типа в единую систему. Культура и традиции в создании агроландшафтов семейных хозяйств послужат дополнительной причиной для привлечения туристов на отдых в сельских территориях, что окажет финансовую поддержку и самому фермеру, и развитию сельского туризма [8]. Производство и реализация натуральной продукции местных семейных ферм также способствует привлечению туристов, что, в свою очередь, положительно скажется на развитии социальной, экономической и транспортной инфраструктуры.

Устойчивый рост крестьянских (фермерских) хозяйств невозможен без создания эффективной системы, которая была бы направлена на поддержание стабильного прогресса хозяйствующей деятельности и адаптивности к кризисным ситуациям.

Гарантия долговечности существования КФХ базируется на экономическом, социальном и экологическом аспектах. Она включает в себя: увеличение производства качественной и безопасной продукции для удовлетворения нужд населения; достижение рентабельности производства, достаточной для его расширения; улучшение уровня жизни сельского населения; стабилизацию демографической ситуации и миграционных потоков в сельской местности; предотвращение деградации и потерь обрабатываемых земель и улучшение их плодородия. Стабильность

сельскохозяйственной деятельности на территории всего государства и сохранение природных ресурсов и окружающей среды возможно только при рациональном природопользовании.

Внешние факторы имеют огромное значение для постоянного развития КФХ: возможность получения ресурсов; степень развития внутреннего потребителя; величина и развитость рынков сбыта продукции; ценообразование и налоговое регулирование; климатические особенности конкретных территорий; инвестиционная политика; международные экономические отношения [9].

Стабильность функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств зависит от определенных факторов, указанных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы стабильного функционирования КФХ

Как отмечалось ранее, для эффективного управления КФХ огромную роль играет государственная поддержка не только в экономическом плане (финансирование и компенсация затрат), но и в социальном, так как поддержка должна оказываться на всех этапах хозяйствующей деятельности малых форм хозяйствования.

В заключении хотелось бы отметить, что при анализе факторов, оказывающие большое влияние на эффективность управления крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, были сделаны следующие выводы:

1. Следует пересмотреть механизмы оказания государственной поддержки, а также процедуры их предоставления, сделав более доступными для небольших хозяйств.

2. Необходимо усовершенствовать систему консультационной поддержки посредством введения новых разделов на платформе «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки», направленных на разрешение возникающих вопросов от глав КФХ и самих работников, а также важно распространение информации о возможностях данного центра.

3. Важно дополнить комплекс мер поддержки КФХ, в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза, а также существующих продуктов АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Росагролизинг».

4. Стоит рассмотреть меру государственной поддержки, которая была бы направлена на создание единой системы хозяйств в сельской местности для привлечения большего количества туристов и развития инфраструктуры для реализации местной фермерской продукции.

Доступность получения государственной поддержки всеми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе необходима для повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности государства.

Использованные источники:

1. Российская Федерация. Законы. О крестьянском (фермерском) хозяйстве : Федеральный закон № 74-ФЗ : текст с изменениями на 22 июня 2024 года : принят Государственной Думой 23 мая 2003 года : одобрен Советом Федерации 28 мая 2003 года // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана (дата обращения: 25.03.2025).

2. Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр Агроаналитики». – Режим доступа: <https://specagro.ru/fgis> (дата обращения: 25.03.2025).

3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: <https://mcx.gov.ru/> (дата обращения: 25.03.2025).

4. Российская Федерация. Законы. О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов : Федеральный закон № 466-ФЗ : принят Государственной Думой 24 ноября 2022 года : одобрен Советом Федерации 30 ноября 2022 года // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва, 1997– . – Загл. с титул. экрана (дата обращения: 25.03.2025).

5. Зинченко, А. П. Статистика сельского хозяйства: статистическое наблюдение : учебное пособие для вузов / А. П. Зинченко, Ю. Н. Романцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12017-2. (дата обращения: 25.03.2025).

6. Росстат. Справочник статистических показателей. [Электронный ресурс]. - Москва: ФГБУ «Федеральная служба государственной статистики». – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2025).

7. Итоговый доклад о результатах деятельности Минсельхоза РФ России за 2023 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/60e/f3efndq2h1aju6jsas5j1kjavrgsj52s.pdf> (дата обращения: 25.03.2025).

8. Башмачникова, О. В. Сборник статей по развитию малых форм хозяйствования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://predsedatel-ark.ru/data/documents/Sbornik_Bashmachnikova-O.V.-s-oblozhkoу.pdf (дата обращения: 25.03.2025).
9. Российский статистический ежегодник. 2024: Стат.сб./Росстат. –М., 2024 – 630 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ejegovodnik_2024.pdf (дата обращения 25.03.2025).